

Cícero Pereira <cicero1leal@gmail.com>

Cícero Pereira - Informações importantes sobre seu Artigo Científico [Ticket ID: 11729]

1 mensagem

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento - PS - Processamento de Solicitações <ps@nucleodoconhecimento.com.br>
Responder a: "ps@nucleodoconhecimento.com.br" <ps@nucleodoconhecimento.com.br>
Para: cicero1leal@gmail.com

22 de julho de
2021 15:59

Olá Cícero Pereira leal

Temos informações importantes sobre seu Processo de Submissão do Artigo Científico enviado!

Mensagem:

Boa tarde Cicero, tudo bem? Espero que sim!

Seu material está em processo de avaliação técnica, e para que seja possível encaminhá-lo para a avaliação dos pares, é necessário que faça algumas alterações. Antes de partirmos para as orientações gostaria de lhe informar que, durante todo o processo de análise do seu material, você tem direito a **uma** alteração, sem qualquer custo adicional. Atualmente, você se encontra na segunda etapa. Por isso, é importante que você realize as instruções com muita atenção e cautela. O processo para aceite de seu material contempla o processo de revisão técnica. Após ser aprovado na segunda etapa, você partirá para a terceira e última antes da avaliação dos pares, então pedimos que não desista, o seu material é muito importante.

Não se esqueça que para que o seu material possa prosseguir para a próxima etapa (revisão de pares) ele precisa ser revisado e as orientações dos professores precisam ser atendidas. Atendendo a elas, não esqueça de retornar com o material revisado para que seja feita uma nova análise. Caso ele seja, novamente, reprovado, infelizmente você terá que fazer uma nova submissão e pagamento para que o processo seja reiniciado, então não esqueça de atender a todas as orientações.

Feitos os esclarecimentos, segue anexo o parecer dos professores.

Normas para publicação na Revista: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/como-publicar-artigos-em-revistas-cientificas>

Lembre-se de que seu prazo está passando e para que seja possível encaminhá-lo para a avaliação dos pares é necessário que estas solicitações sejam atendidas.

Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, estarei sempre à disposição.

Tenha um ótimo dia!

Aguardo seu retorno com urgência.

Atenciosamente;

Sara Oliveira

Obs. Encaminhar o material revisado como resposta a esta mensagem.

Pedimos para que os autores que receberam parecer para realizar modificações assinalem no artigo em outra cor as alterações realizadas.

Atenciosamente,
Revista Científica Núcleo do Conhecimento

<http://www.nucleodoconhecimento.com.br>

ACOMPANHE A REVISTA NAS REDES SOCIAIS:

**PS - PROCESSAMENTO DE SOLICITAÇÕES
REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO CONHECIMENTO**

E-mail: ps@nucleodoconhecimento.com.br

Telefone Brasil: +55 (011) 3136-0919
(Atendimento de segunda a sexta das 09hs às 18hs)

<http://www.nucleodoconhecimento.com.br>

E-mail enviando para: cicero1leal@gmail.com
Protocolo: [Ticket ID: 11729]

Cícero Pereira leal

ACOMPANHE A REVISTA NAS REDES SOCIAIS:

Processamento de Solicitações - Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento - E-mail enviado por: ps@nucleodoconhecimento.com.br - <https://www.nucleodoconhecimento.com.br> - Sede Brasil – São Paulo: Av Eng. Luis Carlos Berrini, 1140 – 7º Andar – Brooklin – São Paulo – SP – CEP: 04571-000

2 anexos

 Avaliação - Cicero.pdf
86K

 Cícero Pereira leal.docx
88K